

“BOSHLANGICH TALIM” TALIM YONALISHI TALABALARINI GEOMETRIYA ELEMENTLARINI OQITISHGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Norboyeva Sayyora

**GulDU “Boshlangich talim metodikasi” kafedrası
katta oqituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828611>

Annotatsiya. Ushbu maqola bolgusi boshlangich sinf oqituvchilarining geometriya elementlarini oqitishga tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda oz bilimlarini amaliyotda qollay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

Bugungi kunda respublikamizda talim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida uzluksiz talim tizimining oliy talim bosqichida ham tub ozgarishlar amalga oshirildi. Bu ozgarishlar asosida bakalavriatning “Boshlangich talim” talim yonalishi boyicha davlat talim standartlari va oquv dasturlari yaratilib, bolgusi boshlangich sinf oqituvchilariga talim berishni takomillashtirish va ularni amaliy ish faoliyatiga tayyorlashga asos yaratildi. Boshlangich sinf oqituvchilarining matematik tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda oz bilimlarini amaliyotda qollay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan. Oliy talim muassasalari ish tajribasi shuni korsatmoqdaki, matematika kursida organiladigan oquv materiallar hajmi, mazmuni va ularni organish metodlari bilan bir — biridan juda kam miqdorda farq qilmoqda. Bundan tashqari, turli oliy talim muassasalarida professor-oqituvchilar tomonidan talabalarning matematik bilim, konikma va malakalariga yetarlicha talablar qoyilishi kuzatilmoqda. Bu esa ushbu kursda oquv materialining roli va orni yetarli darajada aniqlanmanligi, organiladigan materialni tanlab olish va joylashtirish tamoyillari haligacha toliq asoslanganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda bolgusi boshlangich sinf oqituvchisining matematik tayyorgarligi mazmunini aniqlashtirish dolzarb masala bolib qolmoqda. Fikrimizcha, bolgusi boshlangich sinf oqituvchilarining oliy talim muassasasida matematikadan tayyorgarligini amalga oshirishda eng avvalo ularni I — IV sinflar matematika kursi mazmunini tashkil etuvchi asosiy nazariy tushunchalar va tamoyillari bilan tanishtirish, bu tushunchalarni talim va tarbiya jarayonida qollashning oziga xos xususiyatlarini anglab yetishga qaratilgan bolishi talab etilishi zarur. ¹

Bugungi kunda “Boshlangich talim” talim yonalishining matematika kursi geometriya elementlari haqida malumotlarni ozida saqlayda, lekin ularning mazmuni bolgusi boshlangich sinf oqituvchisi uchun zarur bolgan va yuqorida korsatib otilgan tamoyilga tola mos keladi. Natijada bu talim yonalishini bitiruvchilari boshlangich sinf oquvchilarini oqitish va ularni oquv ishlarini tashkil etish uchun yetarli geometrik bilimlarga ega bolmoqda.

Boshlangich sinf oqituvchilarini geometriya elementlarini oqitishga tayyorlash masalasini faqat matematika kursi mazmunini takomillashtirish bilangina amalga oshirib bolmaydi. Bu masalani hal etish kop jihatdan oquv materialini talabalarga qanday yoritilishiga ham bogliqdir.² Fikrimizcha, “Boshlangich talim” talim yonalishi matematika kursida asosiy etibor isbotlashlar va almashtirishlarni bajarishga emas, balki oquv materialini organishning

¹ Bikbayeva N.U., Yangibayeva E. Matematika. 3-sinfi uchun darslik — Toshkent.: Oqituvchi, 2013. — B. 318

² Пишкало А.М. I-IV синфларда Геометрия. — Тошкент.: Ўқитувчи, 1990. — В. 228.

goyaviy- mantiqiy tomoniga qaratilishi lozim. Bundan esa bolgusi boshlangich sinf oqituvchisidan murakkab matematik shakl almashtirishlarni bajarishni, ko'plab teoremlar isbotlarini bilishni talab etish maqsadga muvofiq emasligi kelib chiqadi, chunki u o'zining amaliy faoliyatida ulardan foydalanmaydi. Boshlangich sinf oqituvchisi uchun organilayotgan tushunchalar va ular orasidagi boglanishlarni bilish muhimdir, chunki buning natijasida oquvchilar tarkib toptirilishi lozim bolgan geometrik bilimlar haqida chuqur malumotlarga ega boladi.

Malumki, boshlangich sinf oqituvchilarini tayyorlash talimning maruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari kabi tashkiliy shakllari va ular orasidagi boglanishlarni ornatish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda oquv rejasidagi barcha organiladigan fanlar kabi matematika kursida ham maruza va amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan oquv soatlari hajmi ortasidagi nisbatlar ozgarib, u maruzaga ajratilgan vaqtning kamayishi, amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan vaqtning ortishi bilan xarakterlanmoqda. Bu bejiz emas, chunki talabalarni bolgusi amaliy faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadlaridan biri, ularda faqat bilimlar zahirasini hosil qilishgina emas, balki bu bilimlarni oquv va amaliy faoliyatda qo'llash konikma va malakalarini tarkib toptirishdan iboratdir. Shuning uchun bugungi kunda shunday talim texnologiyalaridan foydalanish lozimki, natijada talabalarda malum bilimlar zahirasini hosil qilish bilan bir qatorda, ularning taffakurini rivojlantirish taminlanishi zarur boladi.³

Talim texnologiyalarini to'g'ri qo'llash talabalar oquv faoliyatini samarali tashkil etish, muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilish uslublarini keng qo'llash, matematika kursini organishda talabalarda geometriyadan oldin hosil qilingan bilimlardan yangi bilimlarga o'tishni mantiqan to'g'ri amalga oshirish konikmalarini tarkib toptirish uchun asos yaratadi.

Boshlangich sinflarda geometriya elementlarini organishning asosiy maqsadlaridan biri oquvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish bolib, bu narsa hayolda qayta tiklangan shakllarni ajratib olishga va boshidan ulardan kombinatsiya qilgan holda tiklashga yordam beradi. Biroq ajratib olishga obrazlarni qayta birlashtirishga faqat geometrik obrazlarni ajratib olishnigina emas, balki ular orasidagi turli-tuman munosabatlarni ham bilishni taqozo etadi, chunki yangi figuralar hosil qilish ular elementlari oralarida bazi munosabatlar to'plamining mavjud bolishini nazarda tutadi.

Tushunchalarni hosil qilish, shakllantirish va rivojlantirishda turli tuman elementlar va obektlar to'plamlari orasida munosabatlar ornatar ekanmiz biz nafaqat bu obektlar orasida, balki asosiy munosabatlar orasida ham ikki tomonlama moslik ornatamiz, chunki bu obektlar turli tabiatga ega. Tabiiyki, boshlangich sinflarda geometrik tushunchalarning tariflarini kiritish haqida soz ham bolishi kerak emas. Biroq kichik maktab yoshidagi oquvchilarning geometrik tasavvurlari zahirasi qancha boy bolsa ular tomonidan geometrik bilimlarni ozlashtirish, keyingi sinflarda oquvchilar tasavvurlarini rivojlantirish shuncha sifatli boladi. Shunisi aniqki, boshlangich sinflarda geometriya elementlari bilan tanishtirish va orgatish

³ Jumaev M. E. Matematika oqitish metodikasi. (OOYu uchun darslik) —Toshkent.: Turon-Iqbol, 2016 yil. — B.

korgazmali bolishi va matematiklar tomonidan ishlab chiqilgan geometriyani tashkil etishning na aksiomatik va na boshqa biron usulni qollanishga majbur emasmiz. Birok bu narsa boshlangich sinflarda geometrik material aniq mantiqiy kurilishga ega bolmasligi kerak degani emas.⁴

References:

1. Пишкало А.М. I-IV синфларда Геометрия. — Тошкент.: Ўқитувчи, 1990. — В. 228.
2. Bikbayeva N.U., Yangibayeva E. Matematika. 3-sinfi uchun darslik —Toshkent.: Oqituvchi, 2013. — В. 318.
3. Jumaev M. E. Matematika oqitish metodikasi. (OOYu uchun darslik) —Toshkent.: Bayyoz, 2022 yil. — В. 320.
4. Jumaev M. E. Matematika oqitish metodikasi. (OOYu uchun darslik) —Toshkent.: Turon-Iqbol, 2016 yil. — В. 426.
5. Elmuratova, D. M. (2017). Theoretical basis of training future teachers to innovative professional activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
5. Элмуротова, Д. М. (2019). Бошланғич синф ўқитувчисининг инновацион фаолиятга касбий тайёргарлигининг асосий кўрсаткичлари. *ТДПУ Илмий Ахборотномаси, илмий-назарий журнал.-Тошкент*, (1), 63-68.
6. Элмуротова, Д. (2017). Проблемы подготовки будищих учителей начального образования к профессиональной деятельности. In *Интеграция науки и практики в современных условиях материалы VIII Международной конференции* (pp. 91-93).
7. Элмуротова, Д. Талабаларда креативликни ривожлантириш йўллари. *Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Б*, 138-141.
8. Элмуротова, Д. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини табиатшуносликдан касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хос жиҳатлари. *Тафаккур сарчашмалари. Магистрларнинг илмий-амалий мақолалари тўплами. Б*, 247-249.
9. Элмуротова, Д. Asmelogig aspekt of professional-pedagogical preparation of the future teacher of initial classes. In *Молодежь и наука: шаг к успеху Сборник научных статей Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых* (pp. 10-13).
10. Элмуротова, Д. (2021). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ ШАКЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ. *Scientific progress*, 2(8), 220-223.
11. Элмуротова, Д. (2018). INNOVATIVE METHODS OF TEACHING STUDENTS IN HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 223.
12. Elmuratova, D. (2018). THE MAIN INDICATORS OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO INNOVATIVE ACTIVITY. *Central Asian Journal of Education*, 2(1), 63-68.

⁴ Jumaev M. E. Matematika oqitish metodikasi. (OOYu uchun darslik) —Toshkent.: Turon-Iqbol, 2016 yil. — В. 426.